

VETERINARY SCIENCES

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПАРАЗИТОЗІВ КУРЕЙ У ОДНООСІБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Антіпов А.А.

кандидат ветеринарних наук, доцент
доцент кафедри паразитології та фармакології
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
orcid.org/0000-0003-3955-3377

Гончаренко В.П.

кандидат ветеринарних наук, доцент
доцент кафедри паразитології та фармакології
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
orcid.org/0000-0002-7279-6146

Джміль В.І.

кандидат ветеринарних наук, доцент
доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів
тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
orcid.org/0000-0003-3590-0167

Букалова Н.В.

кандидат ветеринарних наук, доцент
доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів
тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
orcid.org/0000-0003-4856-3040

Середюк Н.П.

старший викладач, спеціаліст вищої категорії спеціальних дисциплін
ВСП „Тулчинський фаховий коледж ветеринарної медицини
Білоцерківського національного аграрного університету” м. Тулчин, Україна

DISTRIBUTION OF CHICKEN PARASITES IN ONE-PERSON FARMS

Antipov A.,

candidate of veterinary sciences, associate professor
associate Professor of the Department of Parasitology and Pharmacology
Bilotserk National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine
orcid.org/0000-0003-3955-3377

Honcharenko V.,

candidate of veterinary sciences, associate professor
associate Professor of the Department of Parasitology and Pharmacology
Bilotserk National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine
orcid.org/0000-0002-7279-6146

Dzhmil V.,

candidate of veterinary sciences, associate professor
Associate Professor of the Department of Veterinary and Sanitary Examination,
Product Hygiene of Animal Husbandry and
Pathological Anatomy named after Y.S. Zagaevskii
Belotserk National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine
orcid.org/0000-0003-3590-0167

Bukalova N.,

candidate of veterinary sciences, associate professor
Associate Professor of the Department of Veterinary and Sanitary Examination,
Product Hygiene of Animal Husbandry and
Pathological Anatomy named after Y.S. Zagaevskii
Belotserk National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine
orcid.org/0000-0003-4856-3040

Seredyuk N.

senior teacher, specialist of the highest category of special disciplines
VSP „Tulchyn Professional College of Veterinary Medicine
Belotserk National Agrarian University” Tulchyn City, Vynnytsia Region, Ukraine

АНОТАЦІЯ

У результаті проведених овоскопічних досліджень встановлено значне розповсюдження паразитозів у курей. За морфологічними ознаками яєць гельмінтів та ооцист найпростіших виділених із фекалій хворої птиці, були виявлені яйця *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria obsignata* та ооцисти роду *Eimeria*. Із обстежених 321 (100 %) голів курей гельмінтозами було вражено 202 (62,93 %), еймеріями – 61 (23,19 %) голів, а вільних від паразитозів 58 (18,07 %). Гельмінтоовоскопічні дослідження показали, що паразитози травного каналу курей в умовах одноосібних господарств перебігали як у складі мікстинвазій 188 голів (71,48 %), так і у вигляді моноінвазії 75 голів (28,52 %). В умовах одноосібних господарств серед курей з моноінвазії найбільш ураженими були капіляріями 40,39 %, меншою – гетеракісами 28,85, а найменше була уражена птиця аскаридями та еймеріями по 15,38 %.

ABSTRACT

As a result of ovoscopic studies, a significant spread of parasitosis in chickens was established. Based on the morphological characteristics of helminth eggs and protozoan oocysts isolated from the feces of a sick bird, *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria obsignata* eggs and *Eimeria* oocysts were found. Out of the examined 321 (100%) heads of chickens, 202 (62.93%) were affected by helminthiasis, 61 (23.19%) by *Eimeria*, and 58 (18.07%) were free of parasitism. Helminthoovoscopic studies showed that parasitosis of the alimentary canal of chickens in the conditions of one-person farms occurred both as part of mixed infestations in 188 heads (71.48 %) and as monoinfestations in 75 heads (28.52 %). In the conditions of single farms, among chickens with monoinvasion, the most affected were capillaries 40.39%, less - heterakis 28.85, and the least affected birds were ascaridia and *Eimeria* 15.38% each.

Ключові слова: курі, яйця, аскаридії, гетеракіси, капілярії, ооцисти.

Keywords: chickens, eggs, roundworms, heterakis, capillaries, oocysts.

Постановка проблеми. Вирішальним фактором у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування для населення і сировини для промисловості є інтенсифікація виробництва [1, с. 300]. Птахівництво раніше, ніж інші галузі сільського господарства стало на інтенсивний шлях розвитку. Це дозволило вивести його на промислове виробництво, підвищити рентабельність і значно збільшити виробництво яєць і м'яса птиці [2, с. 296; 3, с. 130; 4, с. 115].

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Одним із головних завдань галузі птахівництва України було і залишається забезпечення населення екологічно безпечними та високоякісними продуктами харчування. Тому основою розвитку цієї галузі є створення здорових стад птиці. В той же час в умовах приватних господарств з різними технологіями утримання питання ураження птиці і зокрема, молодняка, збудниками інвазійних хвороб є досить актуальним. Відмічено, що інвазійні хвороби завдають значних економічних збитків як невеликим, так і великим птахогосподарствам [5, с. 198; 6, с. 276; 7, с. 128; 8, с. 170; 9, с. 15]. Інколи ураженість птиці різними видами паразитів може бути досить високою [10, с. 328; 11, с. 22]. Окремі збудники інвазійних хвороб спричиняють загибель близько 90–100 % молодняка, інші – відставання у рості і розвитку, виникнення гіповітамінозів, ослаблення природної резистентності їх організму [12, с. 24].

Поряд з цим існує велика кількість невеликих фермерських господарств, де птиця традиційно утримується на підлозі з використанням вигульних двориків. Часто в одному приміщенні і на вигульній території разом утримують дорослих і молодняк птиці. Такі умови утримання є сприятливими для виникнення інфекційних та інвазійних захворювань, особливо гельмінтозів, які можуть набувати масо-

вості і негативно впливати на здоров'я птиці, зниження продуктивності та якості продукції [8, с. 169].

Про поширення інвазійних хвороб, зокрема гельмінтозів та еймеріозу птиці у господарствах, повідомляють як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники [5, с. 199; 9, с. 16; 13, с. 190].

Разом з тим, успішні превентивні заходи за гельмінтозів і еймеріозу можливі лише за умови проведення своєчасної діагностики [14, с. 45].

В той же час незважаючи на усестороннє вивчення паразитів птиці, окремі аспекти патогенезу все ж таки досі залишаються не з'ясованими. Недостатньо дослідженими залишаються питання особливостей поширення збудників гельмінтозів і еймеріозу курей. У зв'язку з цим, актуальними є дослідження гельмінтозів та еймеріозу курей у складі паразитоценозу.

Мета роботи – вивчити розповсюдження та відовий склад ендopазитів курей в умовах одноосібних господарств Білоцерківського району Київської області.

Матеріали і методи досліджень. Робота була проведена з квітня по листопад місяці 2023 року у одноосібних господарствах трьох населених пунктах Білоцерківського району та лабораторії кафедри паразитології та фармакології Білоцерківського національного аграрного університету (БНАУ).

Об'єктом досліджень були курі різних вікових груп та породи. З метою виявлення яєць нематод, а також ооцист найпростіших які паразитують у шлунково-кишкового каналі в ранковий час відбирали по 10–15 проб фекалій з одного одноосібного господарства і досліджували їх з використанням лічильної камери для овоскопічних досліджень [15, с. 4].

Для цього із загальної змішаної копропроби відбирали 1 г фекалій, поміщали у мірний стаканчик на 30 мл. Сюди вносили незначну кількість (до

5 мл) флотаційного розчину (насиченого розчину гранульованої аміачної селітри зі щільністю 1,3). Фекалії ретельно розтирали у розчині, яким довели об'єм зависі до 30 мл. Останню проціджували у інший стаканчик через металеве ситечко, а після ретельного розмішування, за допомогою піпетки через виріз основи камери вносили в одну із комірок, яка вважалась заповненою, коли завись повністю витисне повітря з-під верхньої пластини приладу.

Мікроскопію проводили через 2 хвилини після заповнення комірки. Цей час необхідний для флотації яєць, після закінчення якої вони розміщуються на поверхні фекальної зависі, тобто в одній площині з сіткою камери.

В полі зору мікроскопа (за малого збільшення) знаходили сітку камери, вона слугувала орієнтиром для підрахунку яєць гельмінтів, що знаходились в комірці. Далі заповнювали другу комірку приладу зависсю з іншої проби фекалій. Після підрахунку яєць гельмінтів у кожній із комірок камери, їх кількість множили на 10 (коефіцієнт, отриманий математичним способом: враховуючи, що флотаційну суміш із наважкою досліджуваних фекалій довели до об'єму 30 мл, а об'єм комірки лічильної камери 3 мл) і отримували число, яке свідчить про кількість яєць в 1 г фекалій досліджуваної тварини. Таким чином всього було досліджено 363 проби.

Основним критерієм зараженості були екстенсивність та інтенсивність інвазії (EI, %; та II, кількість яєць у 1 г фекалій, ЯГФ). Визначення видової належності яєць гельмінтів проводили за атласом диференційної діагностики В.Ф. Галата та ін. [16, с. 100]. Експериментальна частина роботи проводилась з урахуванням „Загальних етичних принципів експериментів на тваринах”, схвалених на Національному конгресі з біоетики (Київ, 2001) [17, с. 143] із дотриманням міжнародних вимог Європейської конвенції „Про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей” (Страсбург, 1986) [18, с. 51].

Результати дослідження. За морфологічними ознаками яєць гельмінтів та ооцист найпростіших виділених із фекалій хворої птиці, були виявлені яйця *Ascaridia galli* (Schrank, 1788), *Heterakis gallinarum* (Schrank, 1788), а також яйця роду *Capillaria* (Zeder, 1800) та ооцисти роду *Eimeriia*.

Для яєць гельмінтів *Ascaridia galli* було те, що вони були овальної форми з гладенькою зовнішньою оболонкою, світло-сірого кольору, завдовжки 0,070–0,086 мм і завширшки 0,042–0,051 мм. Яйця виділяються назовні незрілими (рис. 1).

Яйця гельмінта *Heterakis gallinarum* були сірого або темно-сірого кольору, продовгуватоговальної форми, середніх розмірів 0,080–0,084×0,034–0,038 мм, з гладкою двоконтурною оболонкою і зародком на стадії формування одного бластомера (рис. 2).

Рис. 1 Зовнішній вигляд яєць гельмінта *Ascaridia galli* (Schrank, 1788)

Рис. 2 Зовнішній вигляд яйця гельмінта *Heterakis gallinarum* (Schrank, 1788)

Для будови яєць гельмінта роду *Capillaria* було характерно те, що вони були бочкоподібною форми, вкриті щільною гладенькою оболонкою з мілкими виїмками, дрібні (0,05–0,055 x 0,024–0,028 мм) (рис. 3).

Рис. 3 Зовнішній вигляд яйця гельмінта роду *Capillaria* (Zeder, 1800)

Ооцисти роду *Eimeriia* овальної або яйцеподібною форми, з двоконтурною оболонкою, зеленуватого або жовто-коричневого кольору, їх розмір становив (22...24) × (18...19) мкм (рис. 4).

Рис. 4 Зовнішній вигляд ооцист роду *Eimeriia*

У результаті проведених нами овоскопічних досліджень встановлено значне розповсюдження нематодозів і протозоозів у курей. Із обстежених 321 (100 %) голів курей гельмінтозами було вражено 202 (62,93 %), еймеріями – 61 (23,19 %) голів, а вільних від паразитозів 58 (18,07 %) птиця (табл. 1).

Таблиця 1

Поширення паразитозів травного каналу курей у одноосібних господарствах

Всього досліджено курей, гол	Всього вільних курей від паразитів, гол	Всього уражено курей паразитами, гол	в тому числі			
			аскаридіями, гол (А)	гетеракісами, гол (Н)	капіляріями, гол (Л)	еймеріями, гол (Е)
321	58	263	42	76	84	61
100	18,07	81,93	15,97	28,90	31,94	23,19

Гельмінтоовоскопічні дослідження показали, що паразитози травного каналу курей в умовах одноосібних господарствах перебігали як у складі мікстінвазій 188 голів (71,48 %), так і у вигляді моноінвазій 75 голів (28,52 %) (табл. 2).

Таблиця 2

Асоціація паразитозів травного каналу курей у одноосібних господарствах у складі моно- та мікстінвазії

Асоціація паразитів	Кількість уражених тварин, голів	В процентах до уражених тварин
Моноінвазія	75	188
Мікстінвазія	28,52	71,48
Всього	263	100

Нашими дослідженнями доведено, що в умовах одноосібних господарствах серед 52 голів курей з моноінвазії найбільш ураженими були капіляріями 21 голова (40,39 %), меншою кури були уражені гетеракисами 15 (28,85 %), а найменше були уражені кури аскаридіями та еймеріями по 8 голів (15,38 %) (табл. 3).

Таблиця 3

Асоціація паразитозів травного каналу курей у одноосібних господарствах в залежності від виду паразитів

Вид паразитів	Всього уражено курей, гол	в тому числі							
		Моноінвазія				Мікстінвазія			
		гол	% до виду гельмінтів	% до всіх уражених курей	% до моноінвазії	гол	% до виду гельмінтів	% до всіх уражених курей	% до моноінвазії
Аскаридії	42	12	28,57	4,56	16,00	30	71,43	11,41	15,96
Гетеракиси	76	17	22,37	6,46	22,67	59	77,63	22,43	31,38
Капілярії	84	36	42,86	13,69	48,00	48	57,14	18,25	25,53
Еймерії	61	10	16,39	3,80	13,33	51	83,61	19,39	27,13
Всього	263	75	28,52	28,52	100	188	71,48	71,48	100

Треба акцентувати на той факт, що у курей ми найчастіше реєстрували асоційований перебіг паразитозів травного тракту. Таким чином двокомпонентну мікстінвазію спостерігали у 94 курей (50,00 %) та трикомпонентну інвазію у 78 (41,49 %). Меншою мірою (8,51 %) у одноосібних господарствах реєстрували комбінації паразитозів з чотирма видами паразитів.

Таблиця 4

Поширення паразитозів травного каналу курей у одноосібних господарствах в залежності від виду компонентної інвазії

Вид паразитів	Всього уражено курей, гол	Двокомпонентна інвазія		Трикомпонентна інвазія		Чотирьохкомпонентна інвазія	
		гол	%	гол	%	гол	%
Аскаридії	30	10	33,33	16	53,33	4	13,34
Гетеракиси	59	38	64,41	17	28,81	4	6,78
Капілярії	48	21	43,75	23	47,92	4	8,33
Еймерії	51	25	49,02	22	43,14	4	7,84
Всього	188	94	50,00	78	41,49	16	8,51

Висновки.

1. За морфологічними ознаками яєць гельмінтів та ооцист найпростіших виділених із фекалій хворої птиці, були виявлені яйця *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria obsignata* та ооцисти роду *Eimeria*. Із 253 досліджених курей, паразитогами було уражено 212 голів (ЕІ складала 83,79 %), а вільних від паразитозів було 41 голова (16,21 %).

2. Паразитози травного каналу курей часто перебігають як у складі мікстінвазій (75,47 %), так і у вигляді моноінвазії (24,53 %). Серед моноінвазій в умовах приватних господарств кури більшою мірою уражені збудниками капіляріозу – 40,39 %. Меншою мірою у курей реєстрували гетеракисів (28,85 %), а найменше реєстрували у курей аскаридіями та еймеріями (15,38 %).

3. У курей найчастіше реєстрували асоційований перебіг паразитозів травного тракту. Так, дво- і трикомпонентні мікстінвазії спостерігали у 57,50 та 37,50 % відповідно. Меншою мірою (5,00 %) у одноосібних господарствах реєстрували комбінації паразитозів з чотирма видами паразитів.

Література

1. Чорний М. В., Газзаві Л. В. Продуктивність і фізіологічний стан курей-несучок при різному рівні повітрообміну. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. Харків, 2010. Вип. 21. Ч. 1. С. 298–304.

2. Пономар С.І., Сорока Н.М., Небешук О.Д., Гончаренко В.П. Довідник з визначення гельмінтів

тварин / за ред. проф. С. І. Пономаря. – Біла Церква, 2015. 296 с.

3. Євстаф'єва В.О., Клименко О.С., Хижня Л.Ю. Моніторинг кишкових паразитозів курей приватних господарств Полтавської області. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 4 2010. С. 130-131.

4. Глечик М.В. Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Івано-Франківської області / М.В. Глечик, В.В. Стибель / Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. ІЕКВМ УААН. Х., 2010. Вип. 93. С. 113-117.

5. Ковтуненко А.О. Паразитологічна ситуація серед тварин військового госпіталю / А.О. Ковтуненко, А.А. Антіпов // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти: «Молодь – аграрній науці і виробництву. Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (БНАУ, 14 квітня 2023 р.). Біла Церква, 2023. С.196–199.

6. Зажитєва та посмертна діагностика аскаридіозу курей / І.В. Папченко, А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко та ін. // Scientific Collection «InterConf», (130): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Science and Education in Progress» (October 26-28, 2022). Dublin, 2022. Pp. 272-278.

7. Папченко І.В. Розтин та патолого-анатомічна діагностика хвороб птиці: навчальний посібник / І.В. Папченко, А.Ю. Мельник, А.А. Антіпов. Біла Церква, 2023. 128 с.

8. Антіпов А. А. Виникнення та діагностика аскаридіозу у курей / А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко, І.В. Папченко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 35-річчю заснування факультету вет. медицини "Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти" (12-13 жовтня 2022 р.). Житомир: Поліський національний університет, 2022. С. 169-172.

9. Моніторинг гельмінтозів та еймеріозів свійської птиці в господарствах степової зони України

та лікувально-профілактичні заходи / Л. С. Короленко, І. І. Коваленко, Т. В. Маршалкіна, Г. В. Заїкіна / Ветеринарна медицина: Паразитологія. 2010. № 7. С.14–16.

10. Веселий В. А., Луценко Л. І., Полещук Н. Г. Моніторинг паразитарних захворювань курей в господарствах Лісостепової зони України. Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. ІЕКВМУААН. Харків. 2011. Вип. 95. С. 327–329.

11. Голубцова М. В. Асоціативні інвазії у курей (поширення, патогенез та заходи боротьби): автореф. дис. ... канд. вет. наук: спеціальність 16.00.11 – паразитологія. Харків, 2016. – 22 с.

12. Мазур І.Я. Еймеріоз індиків (поширення, патогенез та заходи боротьби): автореф. дис. ... канд. вет. наук: спеціальність 16.00.11 – паразитологія Львів, 2018. – 24 с.

13. Галат В.Ф., Довгій Ю.Ю., Довгій М.Ю. Поширення кишкових паразитозів у сільськогосподарських птахогосподарствах Житомирської області. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1(53), т. 1. С. 188–193.

14. Гірковий А.Ю. Епізоотична ситуація щодо еймеріозу курей у господарствах Івано-Франківської області. Науковий вісник НУБіП України. – Київ, 2012. Вип. 172. Ч. 2. С. 43–47.

15. Лічильна камера для овоскопічних досліджень: патент на корисну модель № 150605, МПК А61Д 99/00 (2022.01) / А.А. Антіпов, С.В. Рубленко, І.В. Сайченко та ін. - заявл. 21.07.2021, опублік. 09.03.2022; Бюл. № 10. 4 с.

16. Галат В.Ф., Євстаф'єва В.О., Галат М.В. Морфологія гельмінтів тварин (атлас). Полтава, 2009. 100 с.

17. Резников О.Г. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах. Ендокринологія. 2003. Т. 8, № 1. С. 142–145.

18. European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes / Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe, Publications and Documents Division, 1986. 51 p.